

HUBUNGAN KEBIASAAN MENGGOSOK GIGI DAN KONSUMSI MAKANAN KARIOGENIK DENGAN KEJADIAN KARIES GIGI ANAK PRASEKOLAH DI TK TARBIATUSSALAM 2 DESA TEJOASRI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

Safinatul Ilmia¹, Dr. Dadang Kusbiantoro², Sylvi Harmiardillah³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Lamongan

safinatul.ilmia1810@gmail.com¹, dadang_kusbiantoro@umla.ac.id²,
sylvi_harmiardillah@umla.ac.id³

Abstract

The main health problems in the teeth and mouth associated with lack of habits in preventing the occurrence of a disease one of them is dental caries. The purpose of this study was to determine the relationship between tooth brushing habits and consumption of karyogenic foods with the incidence of dental caries in preschool children in Tarbiatussalam Kindergarten 2 Tejoasri Laren Lamongan Village This research design uses. The design of this study used a cross sectional survey approach, a population of 52 children in Tarbiatussalam 2 Kindergarten, which was taken with simple random sampling techniques obtained as many as 46 children. Data taken using questionnaires and direct observations were analyzed using the Spearman rho test with a meaning level of $p = <0.05$. The results of this study showed that children with poor brushing habits experienced a high incidence of dental caries (54.3%). This study also showed that children with high category karyogenic food consumption experienced a high incidence of dental caries (71.7%). Meanwhile, from the results of statistical tests, a value of $p0.00$ was obtained with a coefficient correlation value of 0.515 and 0.633, meaning that there is a relationship between the habit of brushing teeth and consumption of karyogenic foods with the incidence of dental caries in preschool children in Tarbiatussalam 2 Kindergarten, Tejoasri Laren Lamongan Village with a strong correlation direction. Teaching habits and supervision must be instilled by teachers and parents in the prevention of dental caries in children. To create children's independence in maintaining the cleanliness of their teeth and mouth.

Keywords: *Habit Of Brushing Teeth, Consumption Of Karyogenic Foods, Incidence Of Dental Caries, Child.*

Abstrak

Masalah utama kesehatan pada gigi dan mulut yang berhubungan dengan kurangnya kebiasaan dalam pencegahan terjadinya suatu penyakit salah satunya karies gigi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kebiasaan menggosok gigi dan konsumsi makanan kariogenik dengan kejadian karies gigi anak prasekolah di TK Tarbiatussalam 2 Desa Tejoasri Laren Lamongan Desain penelitian ini menggunakan. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional survey, populasi sebanyak 52 anak di TK Tarbiatussalam 2, yang diambil dengan tehnik simple random sampling didapatkan sebanyak 46 anak. Data yang diambil menggunakan kuesioner dan observasi langsung

yang dianalisis menggunakan Uji Spearman rho dengan tingkat kemaknaan $p < 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan anak dengan kebiasaan menggosok gigi kurang baik mengalami kejadian karies gigi dengan kategori tinggi (54,3%). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa anak dengan konsumsi makanan kariogenik kategori tinggi mengalami kejadian karies gigi dengan kategori tinggi (71,7%). Sedangkan dari hasil Uji statistik diperoleh nilai $p < 0,00$ dengan nilai correlation coefficient 0,515 dan 0,633 artinya ada hubungan kebiasaan menggosok gigi dan konsumsi makanan kariogenik dengan kejadian karies gigi pada anak prasekolah di TK Tarbiatussalam 2 Desa Tejoasri Laren Lamongan dengan arah korelasi kuat. Mengajarkan kebiasaan dan pengawasan harus ditanamkan oleh guru dan orang tua dalam pencegahan terjadinya karies gigi pada anak. Untuk menciptakan kemandirian anak dalam menjaga kebersihan gigi dan mulutnya.

Kata Kunci : Menggosok Gigi, Makanan Kariogenik, Karies Gigi.

PENDAHULUAN

Anak sasaran utama dalam pemeliharaan kesehatan, terutama kesehatan gigi dan mulut. Sebagai sasaran utama, anak harus mendapatkan bimbingan secara terus menerus untuk kelangsungan hidup, Pertumbuhan, dan perkembangan fisik mental sosial, termasuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara umum serta kesehatan gigi dan mulut (Fakhra et al., 2023). Kesehatan gigi dan mulut merupakan suatu kondisi sehat mulai dari jaringan keras sampai jaringan lunak gigi maupun komponen yang berhubungan langsung di rongga mulut sehingga seseorang dapat makan berbicara dan berinteraksi tanpa adanya gangguan bakteri *Streptococcus Mutans* tidak nyaman dan seseorang menjadi produktif (Novitasari et al, 2022).

Karies gigi suatu penyakit yang merusak jaringan gigi yang dimulai dari permukaan gigi serta meluas ke pulpa. Siapa pun bisa menghadapi gigi berlubang, serta biasanya ia muncul di permukaan satu ataupun lebih gigi. Karies dapat menyebar lebih dalam ke gigi, dari email ke pulpa (Retnandiyanto, 2023). Karies gigi terjadi disebabkan oleh bakteri di dalam mulut yang mengubah gula menjadi asam. Zat asam inilah yang akan menyebabkan jaringan keras gigi larut sehingga terjadilah karies pada gigi. Selain itu karies gigi ditandai dengan adanya lubang pada jaringan keras gigi serta warnanya coklat ataupun hitam (Oresti & Handiny, 2023).

Karies merupakan penyakit pada jaringan gigi yang ditandai dengan kerusakan pada jaringan tersebut. Karies gigi banyak dijumpai pada anak usia prasekolah karena kerusakan gigi susu pada anak berjalan sangat cepat, sehingga anak perlu menjaga

kebersihan giginya. Lapisan email pada gigi susu anak lebih tipis dari pada lapisan email pada gigi tetap, sehingga gigi susu menjadi mudah terkena karies (Olivia & Hadi., 2023).

Tidak ada satupun wilayah di dunia terbebas dari masalah karies gigi meskipun di negara maju maupun berkembang, hampir setengah populasi penduduk dunia menderita karies gigi. American Academic Pediatric Dentistry (AAPD.,2022) menyebutkan 70 % menderita karies gigi pada anak berumur 2-6 tahun sejalan dengan hasil survey world Health Organization (WHO., 2022) Menyatakan bahwa 60-90% anak anak sekolah diseluruh dunia memiliki gigi berlubang (vignest et al, 2023). Lebih dari setengah penduduk Indonesia yaitu 57,6% memiliki masalah kesehatan gigi, namun prevalensi yang mendapat perawatan oleh tenaga medis gigi hanya 10,2% (Kemenkes RI, 2020). Prevalensi pada anak usia dini sangat tinggi yakni 93 % artinya hanya 7% anak Indonesia yang bebas dari karies gigi sedangkan prevalensi karies gigi aktif di Indonesia pada umur 3-4 tahun sebanyak 36,4% dan umur 5-9 tahun sebanyak 54,0% umur 10-12 tahun sebanyak 1,89% (Salfiyadi et al., 2022).

Prevalensi anak yang menderita karies gigi di provinsi Jawa Timur di rentang usia 3-12 tahun yaitu 66,7% sedangkan yang bebas karies gigi hanya 33,3% (Fakhra et al., 2023). Hasil ini menunjukkan bahwa angka kejadian karies di Jawa Timur masih sangat besar. Prevalensi gigi berlubang anak usia dini sangat tinggi yakni 93% artinya hanya 7% anak indonesia bebas dari karies gigi. Di negara berkembang, prevalensi karies gigi cenderung tinggi. Angka tersebut masih melebihi target dari World Health Organization (WHO) yaitu <50% anak usia 5-6 tahun bebas dari karies gigi pada tahun 2030, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih perlu upaya lebih untuk memenuhi target dari WHO tersebut (Kemenkes RI, 2020).

Berdasarkan kegiatan survey awal yang dilakukan pada 9 november 2023 di TK Tarbiatussalam 2 Desa Tejoasri Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. mengambil sampel murid secara acak, sejumlah 10 murid hasilnya 80 % murid mengalami karies gigi yang lumayan parah dibagian gigi depan dan samping, sedangkan 20% anak mengalami karies gigi di bagian samping gigi saja sehingga yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu anak prasekolah yang masih banyak mengalami karies gigi.

Masa prasekolah merupakan masa dimana anak berusia 3-6 tahun dan sedang berada pada masa yang rawan, karena pada masa inilah gigi susu mulai tanggal satu persatu dan gigi permanen mulai tumbuh. Gigi yang baru tumbuh belum matang dan rentan terhadap

kerusakan. Karies gigi terjadi karena sejumlah faktor (multiple factor) yang saling mempengaruhi yaitu faktor dari dalam, merupakan faktor yang langsung berhubungan dengan karies. Faktor dari luar yaitu faktor yang tidak berhubungan langsung dengan proses terjadinya karies. Beberapa faktor yang mempengaruhi karies gigi pada anak sekolah dasar, yaitu indeks plak pasien hygiene performance (PHP), hidrasi saliva, viskositas saliva, pH saliva, lingkungan, pelayanan kesehatan, keturunan, perilaku menyikat gigi, frekuensi menyikat gigi, cara menyikat gigi, pola makan kariogenik, pengetahuan, jenis kelamin, dan sikap (Zasendy, 2023).

Kerusakan gigi pada anak prasekolah dapat terjadi karena kurangnya tiga pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut, kesadaran menjaga kebersihan gigi dan mulut, kemandirian dalam melakukan oral hygiene, dan konsumsi makanan manis secara berlebihan (Oktaviani et al., 2022).

Konsumsi makanan manis seperti karbohidrat seperti sukrosa yang dapat menyebabkan terjadinya karies gigi dikenal dengan sebutan makanan kariogenik. Pada umumnya anak usia dini sangat suka makan makanan manis tetapi kesadaran untuk menjaga dan memelihara kebersihan mulutnya sangat kurang (Afrinis et al., 2020). Kebiasaan makan yang salah pada anak prasekolah sering terjadi, seperti kebiasaan mengkonsumsi makanan jajanan secara berlebihan. Makanan jajanan yang sering dikonsumsi anak banyak bersifat kariogenik seperti makanan yang manis dan lengket dan makanan yang berbentuk menarik. Efek buruk dari seringnya mengkonsumsi makanan manis atau kariogenik yaitu terhadap kesehatan gigi. Hal ini disebabkan karena makanan kariogenik mempunyai kecenderungan melekat pada permukaan gigi. Bila hal ini terjadi maka dapat menyebabkan karies gigi (Hidaya et al., 2023).

Mengosok gigi merupakan keterampilan rutin yang harus dilakukan. Karena dapat mencegah terjadinya karies. Ketika anak dapat melatih psikomotor sejak dini (pada anak usia prasekolah) maka, anak akan lebih mudah menerima dan menanamkan nilai dasar pada dirinya (Fakhra et al., 2023). Kebiasaan mengosok gigi juga dapat mempengaruhi berat ringannya karies, anak yang mengosok gigi mempunyai kecenderungan terjadinya karies lebih ringan dibandingkan yang tidak mengosok gigi. Salah satu penyebab timbulnya masalah kesehatan gigi dan mulut pada anak adalah faktor perilaku atau sikap mengabaikan kebersihan gigi dan mulut. Hal ini dilandasi oleh kurangnya pengetahuan

akan pentingnya pemeliharaan gigi dan mulut. Salah satu masalah pada kesehatan gigi dan mulut adalah tingginya angka karies atau gigi berlubang (Kunci, 2022).

Dampak karies gigi jika dibiarkan tanpa ada penanganan secara cepat dapat mengakibatkan komplikasi yang cukup serius, Seperti peradangan pada gusi dan bernanah, dan juga mengakibatkan abses pada jaringan gusi dan otot sehingga untuk mencegah karies gigi pada anak bisa dimulai dari rutin memeriksakan gigi 6 bulan sekali ke pelayanan kesehatan terdekat supaya ditangani dengan benar, rajin menggosok gigi minimal 2 kali sehari, mengurangi makan makanan yang mengandung kariogenik (Fakhra et al., 2023).

Upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut sebaiknya dilakukan sedini mungkin sehingga karies dapat di cegah agar tidak terjadi pada anak anak untuk menanggulangi masalah tingginya prevalensi karies pada anak salah satunya dengan pelaksanaan personal hygiene, membiasakan mengonsumsi makanan yang tepat, menghindari kebiasaan kebiasaan yang tidak baik untuk kesehatan gigi dan mulut, memeriksakan diri dan mencari pengobatan yang tepat sedini mungkin dan lain lain. Kebiasaan menggosok gigi sangat penting dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan upaya pencegahan karies gigi pada anak prasekolah. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang hubungan kebiasaan menggosok gigi dan konsumsi makanan kariogenik terhadap kejadian karies gigi anak prasekolah di Desa Tejoasri Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode keilmuan (Nursalam, 2020) : 1) Desain penelitian, 2) Lokasi dan waktu penelitian, 3) Kerangka kerja, 4) Populasi, sampel dan sampling penelitian, 5) Variabel penelitian, 6) Definisi operasional, 7) Pengumpulan dan Analisa data serta 8) Etika Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini disusun sesuai dengan tujuan penelitian yang akan disajikan berdasarkan fakta, teori, dan opini tentang “hubungan kebiasaan menggosok gigi dan konsumsi makanan kariogenik dengan kejadian karies gigi di TK Tarbiatussalam 2 Desa Tejoasri Laren Lamongan”.

1. Kebiasaan menggosok gigi di TK Tarbiatussalam 2 Desa Tejoasri Laren Lamongan

Hasil penelitian didapatkan sebagian besar (69,6%) anak memiliki kebiasaan menggosok gigi yang kurang baik, di dapatkan anak yang berusia 5-6 tahun dari kelompok kelas B (52,2%) mengalami kebiasaan menggosok gigi yang kurang baik. Dan anak yang berjenis kelamin laki laki (60,9%) mengalami kebiasaan menggosok gigi kurang baik daripada anak yang berjenis kelamin perempuan. Fakta didapatkan anak yang memiliki kebiasaan tidak menggosok gigi yaitu anak yang tidak menggosok gigi di siang hari dan di malam hari, anak juga memiliki kebiasaan masih mengonsumsi makanan lagi setelah menggosok gigi pada malam hari. Cara yang dilakukan anak jarang dilakukan dengan benar.

Menurut Syaripah (2023) mengatakan kebiasaan menggosok gigi anak yang kurang baik bisa berdampak negatif bagi kesehatan gigi dan mulut anak. Anak harus memiliki pengetahuan menjaga kebersihan gigi dan mulutnya sehingga perlu adanya pendampingan orang tua dan guru untuk mengajarkan kebiasaan menggosok gigi yang baik dan benar, agar kebersihan gigi dan mulut anak terhindar dari bakteri yang mengakibatkan penyakit gigi dan mulut.

Menurut Jumriani, (2020) banyaknya anak yang tidak menerapkan kebiasaan menggosok gigi siang setelah makan dan sebelum tidur malam dikarenakan anak terbiasa menggosok gigi saat mandi pagi dan sore. Anak yang menggosok gigi siang atau yang tidak menggosok gigi pada siang hari setelah makan, tidak berpengaruh terhadap kebersihan gigi. Menurut Thayat, (2019) yang terpenting adalah waktu setelah makan dan malam sebelum tidur. Berbeda dengan yang di katakan Megananda (2018) mengatakan bahwa sikat gigi setelah makan bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa makanan pada sela-sela gigi untuk mencegah perkembangan bakteri, demikian pula anak yang tidak menggosok gigi di malam hari bakteri akan menjadi lebih aktif disebabkan kondisi mulut yang kekurangan dengan air liur ketika tubuh tidur pada malam hari sehingga ketika tidak menerapkan kebiasaan menggosok gigi maka gigi gampang dirusak oleh bakteri dan gigi akan semakin beresiko mengalami gigi berlubang dan akan muncul plak bercak putih kecoklatan maupun kehitaman.

Selain itu juga cara menggosok gigi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kebersihan gigi dan mulut. Menurut Septi, (2017) mengatakan banyak faktor yang

menyebabkan anak memiliki kebiasaan menggosok gigi yang kurang baik, Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya tingkat kepedulian atau sensitifitas anak terhadap metode menggosok gigi yang benar masih kurang. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui metode menggosok gigi dengan horizontal dan vertikal mereka hanya menggosok gigi sebisanya tanpa menggunakan horizontal ataupun ventrikal. Selain itu pengetahuan tentang metode atau praktek menggosok gigi yang benar yang diajarkan oleh orang tua masih kurang salah satunya tingkat kepedulian anak terhadap metode menggosok gigi yang benar masih kurang. Kebanyakan dari mereka mengetahui metode menggosok gigi yang biasa mereka lakukan sehari hari.

Peneliti berasumsi bahwa anak yang kurang baik dalam menerapkan kebiasaan menggosok gigi dapat mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut anak. Kebiasaan menggosok gigi baik pada siang hari maupun malam hari sangat penting untuk kesehatan gigi mereka. Menggosok gigi pada pagi hari dapat membantu membersihkan sisa sisa makanan dan bakteri yang terkumpul semalaman, sementara itu, menggosok gigi sebelum tidur di malam hari adalah kebiasaan terpenting untuk menghilangkan plak dan mencegah kerusakan gigi serta penyakit gusi yang dapat berkembang selama berjam jam ketika tidur. Dengan menjaga kebiasaan menggosok gigi pada siang dan malam hari, anak anak dapat membentuk dasar yang kuat untuk kesehatan gigi yang optimal sepanjang hidup mereka. Namun terkadang anak anak mungkin mengabaikan salah satu waktu untuk menggosok gigi siang ataupun di malam hari apalagi tidak menggosok gigi sama sekali, hal ini disebabkan oleh keengganan anak yang memiliki kesibukan dalam bermain, kurangnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan gigi, atau kurangnya dorongan dari orang tua atau pengasuh. Kurangnya kebiasaan ini dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit gigi dan mulut seperti karies gigi dan masalah gusi. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memberikan perhatian khusus terhadap kebiasaan menggosok gigi anak anak dan memberikan dukungan serta pemahaman yang di perlukan agar mereka tetap konsisten dalam menjaga kesehatan gigi mereka.

2. Konsumsi makanan kariogenik di TK Tarbiatussalam 2 Desa Tejoasri Laren Lamongan

Dari hasil penelitian di dapatkan sebagian besar (73,9%) anak mengonsumsi makanan kariogenik dengan kategori tinggi. Di dapatkan anak berusia 5-6 tahun dari

kelompok kelas B memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan kariogenik dengan kategori tinggi yaitu (50%%). Dan anak yang berjenis kelamin laki laki memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan kariogenik lebih tinggi daripada perempuan yaitu (45,7%) Fakta yang diperoleh adalah anak masih banyak yang mengonsumsi Makanan yang tinggi gula seperti biskuit, permen, susu kemasan, coklat dan es krim sehingga sisa sisa makanan yang sifatnya lengket akan menempel pada permukaan gigi.

Menurut wahyu et al (2019) konsumsi makanan yang mempunyai sifat manis dan lengket dapat menyebabkan tersisanya makanan di dalam mulut. Sisa makanan tersebut mengedap dan berfermentasi menjadi asam sehingga menimbulkan plak pada gigi yang dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut anak. Menurut wardati (2020) kebiasaan anak dalam mengonsumsi makanan kariogenik masih sering di konsumsi oleh anak dikarenakan pada usia prasekolah anak sudah memiliki sikap untuk menentukan pilihan. Begitu pula untuk menentukan makanan atau jajanan mereka sudah pandai dalam memilih.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Parwita (2018), Faktor lain anak anak memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan kariogenik atau manis karena rasanya yang enak dan kemasan atau tampilannya yang menarik. Menurut Asmawati (2017), bahwa sebagian besar anak prasekolah sangat suka makanan yang manis, lunak, melekat (bersifat kariogenik) dan makanan yang bentuknya menarik. Meningkatnya kebiasaan anak dalam mengonsumsi makanan kariogenik yang kebanyakan mengandung gula, maka sering sulit bagi anak untuk menghindari mengonsumsi gula yang banyak.

Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan masih banyaknya anak yang sering mengonsumsi makanan yang bersifat kariogenik. Peneliti berasumsi kebiasaan anak dalam mengonsumsi makanan kariogenik yang sangat berlebih dapat menjadi perhatian serius bagi kesehatan gigi dan mulut mereka. Makanan seperti permen, cokelat, kue, minuman manis, dan makanan ringan, sering kali tinggi gula dan asam, yang dapat menyebabkan kerusakan gigi jika dikonsumsi secara berlebihan. Paparan berulang terhadap gula dapat memicu pertumbuhan bakteri yang merusak gigi, menyebabkan pembentukan plak, dan akhirnya memicu terjadinya penyakit seperti karies gigi. kebiasaan ini juga dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan gigi lainnya, seperti penyakit gusi, dan kehilangan gigi dikemudian hari. Selain itu, konsumsi makanan kariogenik yang berlebihan juga berdampak negatif pada kesehatan keseluruhan anak,

karena dapat menyebabkan masalah kesehatan berkaitan obesitas, diabetes, dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pengasuh untuk membatasi asupan makanan kariogenik anak-anak, memberikan alternatif yang lebih sehat, dan mengajarkan kebiasaan makan yang seimbang. Dengan memberikan pendidikan tentang dampak negatif dari konsumsi makanan kariogenik yang berlebihan dan memberikan contoh pola makan yang sehat, orang tua dapat membantu melindungi kesehatan gigi dan keseluruhan anak mereka.

3. Kejadian karies gigi anak prasekolah di Desa Tejoasri Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Hasil penelitian di dapatkan hampir seluruh anak mengalami kejadian karies gigi dengan kategori tinggi. Fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan didapatkan hampir seluruh responden ditemukan adanya tanda karies gigi seperti adanya lubang pada permukaan gigi, adanya bercak putih dan kecoklatan sampai warna kehitaman pada gigi, adanya pengkeroposan mahkota gigi yang tinggal hanya akar pada gigi anak. Dan dari hasil observasi karies menggunakan def-t anak yang mengalami karies gigi sebagian besar usia 5-6 tahun yaitu (52,2%), dan anak yang berjenis kelamin laki-laki lebih rentan mengalami kejadian karies gigi yaitu (60,9%) dari pada anak yang berjenis kelamin perempuan.

Menurut Rahayu (2018) biasanya pada anak usia 3-6 tahun memiliki gigi susu, gigi susu akan lebih mudah terserang karies daripada gigi tetap. Hal ini disebabkan karena enamel pada gigi tetap lebih banyak mengandung mineral, maka enamel pada gigi tetap semakin padat dibandingkan enamel pada gigi susu. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya prevalensi karies pada anak-anak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ningsih (2018), yang mengatakan semakin rendah usia anak, maka gigi susu atau gigi desidui yang terkena karies semakin tinggi. Keparahan dan penyebaran proses kerusakan gigi susu atau gigi desidui lebih cepat dibandingkan gigi permanen, antara lain karena struktur dan morfologi gigi susu berbeda dengan gigi permanen. Menurut Iyud (2023) mengatakan bertambahnya usia anak, gigi susu yang terkena karies semakin rendah, hal ini disebabkan semakin bertambah usia anak, gigi susu akan semakin banyak yang sudah tanggal.

Temuan ini berbeda dengan penelitian Sitanaya (2021) mengatakan karies gigi berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa nilai def-t rata-rata pada anak Perempuan

lebih tinggi dibandingkan pada anak laki laki karena anak Perempuan pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan anak laki laki termasuk pertumbuhan gigi. Menurut Hidayat (2023) mengatakan jenis kelamin perempuan mengalami karies gigi sangat tinggi walaupun anak berjenis kelamin laki laki juga dalam kategori tinggi. Hal ini disebabkan karena erupsi gigi anak Perempuan lebih cepat dibandingkan anak laki laki sehingga anak Perempuan lebih lama berhubungan dengan factor factor langsung terjadinya karies.

Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan hampir seluruh anak mengalami kejadian karies gigi. Peneliti berasumsi penyakit karies gigi pada anak merupakan isu kesehatan gigi yang serius yang memerlukan perhatian yang lebih besar dari Masyarakat dan pemangku Kesehatan. Karies gigi dapat menyebabkan rasa sakit yang parah, gangguan makanan, dan bahkan masalah Kesehatan yang lebih serius jika tidak diobati dengan benar. Factor factor seperti kurangnya akses terhadap perawatan gigi yang terjangkau, kebiasaan makan yang buruk, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan mulut dapat menyebabkan meningkatnya kejadian karies gigi pada anak anak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya perawatan gigi yang tepat, termasuk kebiasaan menggosok gigi 2 kali sehari, menghindari makanan manis yang berlebihan, dan rutin memeriksakan ke dokter gigi. Selain itu, Langkah Langkah preeventif seperti penyuluhan Kesehatan gigi di sekolah dan komunitas juga dapat membantu mengurangi resiko terjadinya karies gigi pada anak anak. Dengan kolaborasi antara orang tua, pendidik, penyedia layanan Kesehatan, dan Masyarakat, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung Kesehatan gigi anak anak dan mengurangi kejadian karies gigi di masa mendatang.

4. Hubungan kebiasaan menggosok gigi terhadap karies gigi anak prasekolah di Desa Tejoasri Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Dari hasil penelitian di dapatkan H1 diterima ada hubungan kebiasaan menggosok gigi dengan kejadian karies gigi dengan tingkat korelasi sedang. Karena didapatkan kebiasaan menggosok gigi anak kurang baik sehingga kebersihan gigi dan mulut anak juga kurang baik yang dapat menimbulkan bakteri pada permukaan gigi yang dapat mengakibatkan timbulnya penyakit salah satunya karies gigi.

Menurut Septi (2018) masih banyak yang tidak menggosok gigi pada malam hari sebelum tidur, menggosok gigi pada pagi hari sebelum sarapan, menggosok gigi dengan

cara maju-mundur dan sangat kuat. Hal ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada gigi termasuk karies gigi. Menurut Amaliah (2018) kebiasaan menggosok gigi dapat mempengaruhi kejadian karies gigi pada anak. Karies itu sendiri sangat tidak baik untuk kesehatan anak. Jika kebiasaan menggosok gigi anak baik maka resiko untuk terjadinya karies juga rendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rizki (2016) anak yang kebiasaan menggosok gigi kurang baik lebih banyak mengalami karies gigi daripada anak yang memiliki kebiasaan menggosok gigi baik. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran tentang menggosok gigi yang baik dan benar, atau menggosok gigi setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam.

Menurut Siti (2016) menggosok gigi merupakan tindakan pencegahan terhadap terjadinya karies. Karena setelah dilakukan penelitian ada hubungan antara perilaku menggosok gigi dengan kejadian karies gigi. maka tindakan pencegahan tersebut sangat dianjurkan untuk dilakukan atau dipelajari sejak dini untuk menekan terjadinya masalah karies gigi. Menurut Rehena (2020), kebiasaan menggosok gigi siswa yang kurang baik dimulai dari frekuensi menggosok gigi, waktu menggosok gigi, dan cara menggosok gigi yang benar. Frekuensi menggosok gigi yang baik seharusnya dilakukan 2 kali sehari yakni pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur, kebanyakan anak hanya melakukan di pagi hari saat pergi ke sekolah karena biasanya saat pagi hari selalu diawasi oleh orang tua, namun orang tua juga sering melewatkan menggosok gigi pada malam hari sebelum tidur karena pada saat itu kuman akan berkembang biak lebih cepat.

Menurut Ivan (2021) Waktu menggosok gigi anak juga tidak diperhatikan dengan baik oleh orang tua yang kadang lalai dalam mengawasi kesehatan mulut dan gigi anak. Waktu yang tepat diperlukan untuk menggosok gigi kurang lebih dua sampai tiga menit. Waktu terbaik untuk menggosok gigi yaitu setelah makan dan sebelum tidur. metode menggosok gigi yang salah juga sering diterapkan orang tua yang menurut mereka turun temurun harus selalu menggosok gigi secara horizontal, padahal pada bagian depan gigi juga harus digosok secara vertikal agar semua bagian gigi bisa bersih.

Menurut Norfai (2017), mengatakan anak-anak yang memiliki karies gigi sebagian besar memiliki kebiasaan menggosok gigi yang kurang baik. Karies gigi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku menggosok gigi saja. Namun umur dari anak sekolah tersebut mempengaruhi kemandirian dan pengetahuan tentang perawatan kesehatan gigi dan mulut. Sebagian besar anak prasekolah suka mengkonsumsi makanan kariogenik.

Kedua faktor tersebut juga menjadi faktor terjadinya karies gigi pada anak. Perilaku dari anak tersebut dipengaruhi juga oleh pengetahuan, anak memiliki pengetahuan yang kurang baik tentang perawatan kesehatan gigi dan mulut. Pada anak yang masih mempunyai gigi susu lebih banyak yang terkena karies gigi.

Peneliti berasumsi kebiasaan menggosok gigi secara teratur pada anak prasekolah dapat menjadi faktor penting dalam mencegah kejadian karies gigi. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk mengajarkan dan memperkuat praktik kebersihan gigi yang baik sejak dini. Hal ini menekankan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap praktik kebersihan gigi sehari-hari di kalangan anak-anak. Temuan penelitian ini memperkuat pentingnya program pendidikan kesehatan gigi yang menyoar orang tua dan anak-anak prasekolah. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kebersihan gigi, kita dapat mengurangi risiko karies gigi dan meningkatkan kesehatan gigi anak-anak. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan yang holistik dalam mendorong kebiasaan menggosok gigi yang baik. Selain mengajarkan teknik yang benar, perlu juga diperhatikan faktor-faktor seperti pemilihan sikat gigi yang sesuai dan pengawasan orang tua untuk memastikan praktik kebersihan gigi yang konsisten.

5. Hubungan konsumsi makanan kariogenik terhadap karies gigi anak prasekolah di Desa Tejoasri Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa nilai signifikan yaitu (0,000) dan nilai corelasi coefficient (0,515) dapat diartikan H1 diterima ada hubungan konsumsi makanan kariogenik dengan kejadian karies gigi karena sebagian besar anak mengonsumsi makanan kariogenik yang sifatnya manis dan lengket yang dapat menempel di permukaan gigi jika tidak di bersihkan segera akan menyebabkan plak pada gigi dan menjadi penyebab terjadinya penyakit yang merusak jaringan gigi seperti karies gigi.

Menurut Fauzi (2016) makanan kariogenik lebih tinggi resiko terjadinya karies gigi, sedangkan responden yang mengonsumsi makanan kariogenik rendah cenderung memiliki resiko rendah terjadinya karies gigi. Makanan kariogenik yang sering di konsumsi oleh anak yaitu minuman manis, permen, coklat, biskuit dll yang bersifat lengket dan mudah melekat pada permukaan gigi. Menurut Fakhra (2021) apabila sisa makanan yang menempel di gigi tidak segera di bersihkan dengan baik maka dapat

menyebabkan terjadinya karies gigi. Makanan kariogenik yang di konsumsi oleh responden mengandung sukrosa yang mana sukrosa ini dianggap sebagai gula yang paling dominan diantara jenis gula lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya karies gigi. konsumsi makanan kariogenik sangat mempengaruhi terjadinya karies gigi pada anak prasekolah.

Menurut dewi (2021) Factor – factor yang mempengaruhi terjadinya karies gigi yaitu frekuensi makan, pemeriksaan Kesehatan gigi, dan frekuensi menggosok gigi. Frekuensi makan makanan kariogenik anak prasekolah sangat tinggi dikarenakan bentuk, rasa dan penampilan dari makanan tersebut sangat menarik anak untuk memakannya secara terus – menerus. Pemeriksaan Kesehatan gigi yang jarang dilakukan oleh anak anak prasekolah menjadi factor yang penting terjadinya karies gigi pada anak.

Penelitian ini sesuai dengan teori newbrun dalam rahayu (2019) dimana karies gigi di pengaruhi oleh empat faktor utama yang salah satunya adalah makanan. Tingginya konsumsi makanan kariogenik ini dapat disebabkan oleh kerusakan responden terhadap makanan kariogenik yang bersifat manis, lunak, lengket dan memiliki warna yang menarik serta rasa yang enak. Selain itu menurut

Menurut GB Winter dkk dalam setiyawati (2022) kemungkinan penyebab utama karies gigi yang terjadi pada gigi susu adalah kandungan sukrosa pada makanan kariogenik di konsumsi. Frekuensi mengonsumsi makanan kariogenik yang dapat menyebabkan karies gigi, juga dijelaskan dalam penelitian Zasendy (2022) dimana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa reponden yang mengonsumsi jajanan kariogenik lebih dari 4 kali sehari lebih banyak terkena karies gigi dibanding yang mengonsumsi makanan kariogenik sekali dalam sehari.

Menurut riski (2017), faktor resiko seperti kebiasaan makan makanan kariogenik merupakan faktor yang paling sering terjadi pada anak usia prasekolah. Anak pada usia tersebut umumnya menyukai makanan manis. Kebiasaan ini terbentuk karena pengetahuan para ibu mengenai diet yang baik bagi anak masih tergolong rendah, sehingga mereka telah memperkenalkan makanan manis kepada anak sejak balita. Anak menjadi terbiasa mengonsumsi makana manis tersebut dan kebiasaan itu akan berlanjut sampai mereka dewasa.

Peneliti berasumsi bahwa anak memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan makanan yang manis dan lengket yang tidak di bersihkan akan menimbulkan

penumpukan bakteri dan menjadi plak pada permukaan gigi jika dibiarkan terlalu lama akan menjadi pengkeroposan mahkota gigi sehingga dapat merusak gigi yang disebut juga terjadi karies. Maka dari itu anak perlu adanya pendampingan dalam mengonsumsi makanan anak juga perlu ditanamkan pengetahuan bahaya mengonsumsi makanan kariogenik terlalu banyak sehingga anak juga memiliki kemandirian dalam memilih makanan yang baik untuk kesehatan giginya.

Anak yang sering mengonsumsi makanan kariogenik seperti permen, cokelat, dan minuman bersoda memiliki tingkat kejadian karies gigi yang signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menjaga pola makan sehat. Analisis statistik peneliti menegaskan adanya hubungan erat antara frekuensi konsumsi makanan kariogenik dan tingkat keparahan karies gigi pada anak prasekolah, menyoroti pentingnya pembatasan asupan makanan tersebut untuk kesehatan gigi yang lebih baik. Data ini menunjukkan bahwa anak-anak yang terbiasa mengonsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana memiliki korelasi yang kuat dengan peningkatan kejadian karies gigi, memberikan dukungan empiris bagi pentingnya edukasi tentang pola makan yang sehat sejak dini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada hubungan yang nyata antara jumlah konsumsi makanan kariogenik dan tingkat keparahan karies gigi pada anak prasekolah, menekankan perlunya intervensi yang bertujuan untuk mengurangi asupan gula dan karbohidrat sederhana dalam makanan anak-anak. Pola makan yang tinggi akan makanan kariogenik seperti permen, kue manis, dan minuman bersoda terkait erat dengan risiko karies gigi yang lebih tinggi pada anak prasekolah, menggaris bawahi urgensi untuk mengimplementasikan strategi pencegahan yang lebih efektif dalam masyarakat untuk mengatasi masalah ini.

6. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan peneliti dalam penelitian adalah peneliti tidak memberikan edukasi menggosok gigi yang benar dan konsumsi makanan kariogenik dengan benar. Pengisian kuesioner seharusnya tidak boleh diwakilkan oleh neneknya namun penelitian ini ada beberapa yang di wakilkkan neneknya di karenakan orang tua yang bekerja peneliti tidak melakukan penelitian lanjutan untuk menemui orang tuanya untuk mengisi kuesioner sedangkan di keterangan inklusi mencantumkan pengisian kusioner dilakukan oleh orang tua anak tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di TK Tarbiatussalam 2 Desa Tejoasri Laren Lamongan pada bulan Februari 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Anak di TK Tarbiatussalam 2 Desa Tejoasri Laren Lamongan sebagian besar memiliki kebiasaan menggosok gigi dengan kategori kurang baik
- 2) Anak di TK Tarbiatussalam 2 Desa Tejoasri Laren Lamongan sebagian besar memiliki kebiasaan konsumsi makanan kariogenik dengan kategori tinggi
- 3) Anak di TK Tarbiatussalam 2 Desa Tejoasri Laren Lamongan sebagian besar terjadi kejadian karies gigi dengan kategori tinggi
- 4) Ada hubungan korelasi kuat antara kebiasaan menggosok gigi dengan kejadian karies gigi di TK Tarbiatussalam 2 Desa Tejoasri Laren Lamongan
- 5) Ada hubungan korelasi kuat antara konsumsi makanan kariogenik dengan kejadian karies gigi di TK Tarbiatussalam 2 Desa Tejoasri Laren Lamongan.

Saran

- 1) Saran bagi akademik

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ataupun referensi di perpustakaan serta memperkaya informasi ilmu tentang hubungan kebiasaan menggosok gigi dan konsumsi makanan kariogenik dengan kejadian karies gigi di TK Tarbiatussalam 2 Desa Tejoasri Laren Lamongan

- 2) Saran bagi praktisi

- 1) Bagi peneliti

Peneliti dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman langsung dari teori yang telah di pelajari dengan kenyataan yang di dapatkan dalam penelitian.

- 2) Bagi profesi keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pustaka yang berhubungan dengan kebiasaan menggosokgigi dan konsumsi makanan kariogenik dengan kejadian karies gigi anak prasekolah

- 3) Bagi institusi pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan upaya untuk memberikan pendampingan anak atau pengontrolan tentang kebiasaan menggosok gigi dan kebiasaan konsumsi makanan kariogenik sehingga angka kejadian karies gigi semakin rendah

4) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk studi lanjut bagi peneliti lain mengenai perbandingan kebiasaan menggosok gigi dan konsumsi makanan kariogenik dengan keparahan kejadian karies gigi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, R., Duarsa, P., Ramadhani, K., & Diana, S. (2017). Hubungan Perilaku Ibu Tentang Pemeliharaan Kesehatan Gigi. *Dentino Jurnal Kedokteran Gigi*, II(1), 56–62.
- Afrinis, N., Indrawati, I., & Farizah, N. (2020). Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Karies Gigi Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 763.
- Agung, A. agung gede, & Parmita, dewi ni kadek enyk. (2020). *Jurnal Kesehatan Gigi*. *Jurnal Kesehatan Gigi*, 1(2), 1–4.
- Amianiah. (2019). hubungan penilaian karies gigi dengan menggunakan DMF-T. *Jurnal Kesehatan Gigi*.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Pilar*, 14(1), 15–31.
- Amri, U. H., & Nismal, H. (2016). effect of duration breastfeeding toward def-t index of 2-3 years old child in posyandu puskesmas. *Andalas Dental Journal*, 4(1), 39–
- Anispa. (2023). Proposal Muhammadiyah Sidrap. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Gigi*.
- Arif, N., Mansur, A., & Kep, M. (2019). tumbuh kembang anak usia prasekolah.
- Astuti, E. S. Y., & Rochmawati, F. (2018). early chidhood caries (ecc) pada anak usia prasekolah di dusun wanasari kecamatan denpasar utara. *interdental jurnal kedokteran gigi (ijkg)*, 14(2), 56–59.
- Dewi, R., Sugito, B. H., Suharnowo, H., Keperawatan, J., Politeknik, G., Kementerian, K., Surabaya, K., Siswa, P., & Kariogenik, M. (2021). gambaran pengetahuan tentang makanan kariogenik pada siswa sdn palang – tuban tahun 2020. 1(1), 112–121.
- Elfira, D., Ramadhanti, P., Ningsih, S. A., & Khadijah. (2022). Deteksi Tumbuh Kembang Anak Menggunakan KPSP. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.

-
- Fakhra, N., Gusdani, A., Hidayati, S., Astuti, I. G. A. K., Kementerian, P. K., & Surabaya, K. (2023). Pengetahuan Ibu tentang Karies Gigi pada Anak Prasekolah. *E-Indonesian Journal of Health and Medical*, 3(2), 62–78.
- Firasty, Y. D. G. (2023). Analisis Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Karies Gigi Pada Anak Sd Di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Baung Tahun 2023. 4(3), 2314–2331.
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
- Harlistyarintica, Y., & Fauziah, P. Y. (2020). Pola Asuh Autoritatif dan Kebiasaan Makan Anak Prasekolah. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 867–878.
- Herijuliyanti. (2022). INDEKS PENILAIAN KARIES GIGI.
- Hidaya, N., Handayani, F., Imaculata Ose, M., Pujianto, A., & Tri Wahyudi, D. (2023). Hubungan Konsumsi Kariogenik Gigi Dengan Kejadian Karies Gigi Dengan Kejadian Karies Gigi Pada Anak Sekolah Dasar. *Journal of Borneo Holistic Health*, 1, 39–48.
- Ihsani, M. B. M., Sarwo, I., Hidayati, S., Kesehatan Gigi, J., & Kemenkes Surabaya Corresponding Author, P. (2023). Gambaran Pengetahuan Cara Menyikat Gigi Yang Benar Pada Siswa SMP. *E-Indonesian Journal of Health and Medical*, 3(3), 37–50.
- Iriantoro, D. N. D., Dewi, C., & Fitriani, D. (2018). Klasifikasi pada Penyakit Dental Caries Menggunakan Gabungan K-Nearest Neighbor dan Algoritme Genetika. *Klasifikasi Pada Penyakit Dental Caries Menggunakan Gabungan K-Nearest Neighbor Dan Algoritme Genetika*, 2(8), 2926–2933.
- Iyud, J., Novita, L., Ningsih, W. T., Nugraheni, W. T., & P, T. R. (2023). Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Karies Gigi Pada Anak Usia Sekolah di SDN Sumberagung 01 Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. 7, 20472–20479.
- Jeklin, A., Bustamante Farías, Ó., Saludables, P., Para, E., Menores, P. D. E., Violencia, V. D. E., Desde, I., Enfoque, E. L., En, C., Que, T., Obtener, P., Maestra, G. D. E., & Desarrollo, E. N. (2016).
- Keloay, P., Mintjelungan, C. N., & Pangemanan, D. H. C. (2019). Gambaran Teknik Menyikat Gigi dan Indeks Plak pada Siswa SD GMIM Siloam Tonselama. *E-GIGI*, 7(2), 76–80.

-
- Kemenkes. (2018). Gambaran Kemandirian Oral Hygiene Anak Prasekolah Usia 3-6 Tahun Di Tk Dharma Wanita Desa Babadan Ponorogo. *Public Health Perspectives Journal Puput Ediyarsari*, 5(2), 2020–2170.
- Kunci, K. (2022). Jurnal Keperawatan Indonesia Timur (East Indonesian Nursing Journal) EN perilaku sehat . Meningkatnya penyakit gigi dan mulut pada anak terutama disebabkan kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan gigi dan mulut . Lebih dari 40 % ibu tidak mengetahui. 37–44.
- Mulyati, R., Lilis Rohayani, & Mia Santika Pratiwi. (2022). Hubungan Konsumsi Makanan Kariogenik Dengan Kejadian Karies Gigi Pada Anak Sekolah Dasar: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 8(3), 22–33.
- Ningsih, W. F., Mahirwatie, I. C., & Astuti, K. (2021). Systematic Literature Review: Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Kesehatan Gigi Dan Mulut Dengan Kejadian Karies Gigi Pada Anak Pra Sekolah. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Gigi (JIKG)*, 3(2), 558–569.
- Notoatmodjo. (2018). metodologi penelitian kesehatan.
- Novitasari et al, . (2022). Dampak Mengonsumsi Makanan Kariogenik dan Perilaku Menggosok Gigi terhadap Kesehatan Gigi Anak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Volume 5 No 2, Mei 2023 Global Health Science Group Value*, 5(2), 771–782.
- Nursalam. (2020a). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan.
- Nursalam. (2020b). No Title.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). Buku Ajar Dasar-dasar Statistik Penelitian. In Sibuku Media.
- Oresti, S., & Handiny, F. (2023). The habit of brushing teeth with the incidence of dental caries in preschool children in the working area of the X Health Center, Padang City. *Jurnal Kesehatan Lentera Aisyiyah*, 6(1), 703–707.
- Qoyyimah, A. U., & Aliffia, C. E. (2019). Hubungan Frekuensi Menggosok Gigi Dengan Kejadian Karies Gigi Pada Siswa Di Tkit B Mutiara Hati Klaten. *Jurnal Kebidanan*, 11(01), 35.
- Ramayanti, S., & Purnakarya, I. (2013). Peran Makanan Terhadap Kejadian Karies Gigi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 7(2), 89–93.

- Retnandiyanto. (2023). Hubungan antara perilaku menggosok gigi dengan kejadian karies gigi pada siswa sekolah dasar.
- Retnandiyanto, I. R. (2021). Kebiasaan Menggosok Gigi Dengan Kejadian Karies Gigi Pada Anak. In EPrints.
- Salfiyadi, T., Nuraskin, C. A., Khaira, U., Ramadhani, N., Maisarah, W., Aceh, P. K., Aceh, P. K., Aceh, P. K., Terapis, M. D., Program, G., Terapan, S., Aceh, P., Terapis, M. D., Program, G., Terapan, S., Aceh, P., Terapis, M. D., Program, G., Terapan, S., ... Aceh, P. (2022). *Jurnal Kesehatan Gigi*, 2, 115–121.
- Sari, N. R., & Widyasari, C. (2022). Metode Glenn Doman untuk Menumbuhkan Kemampuan Membaca Permulaan pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 6045–6056.
- Septiani, R., Widyaningsih, S., & Igohm, M. K. B. (2018). Tingkat Perkembangan Anak Pra Sekolah Usia 3-5 Tahun Yang Mengikuti Dan Tidak Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (Paud). *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 4(2), 114–125.
- Sheren et, A. (2017). Gambaran konsumsi makanan kariogenik pada anak SD GMIM 1 Kawangkoan. 5, 91–95.
- Sitanaya, R. I., Lesmana, H., & Irayani, S. (2021). Perbandingan Kelarutan Kalsium Dan Magnesium Email Gigi Terhadap Minuman Berkarbonasi Dan Isotonik. *Media Kesehatan Gigi : Politeknik Kesehatan Makassar*, 19(2), 1–2.
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020a). Analisa Data. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020b). Hubungan Antara Paparan Asap Dengan Kejadian Pembesaran Gingiva. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Syaripah, Izzatul Fahmah, N., Rocella Kirmawati, R., & Amperawati, M. (2023). Perilaku Menggosok Gigi dengan Kejadian Karies Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 210–217.
- vignest et al. (2021). *jurnal kesehatan gigi*.
- Zasendy. (2020). *Moluccas health journal*. 2(April), 1–8.
- Zasendy. (2023). Hubungan Ph Saliva Dan Perilaku Anak Dalam Menjaga Kesehatan Gigi Dengan Terjadinya Karies Gigi Pada Anak Usia Prasekolah. *Health InformaRtion Jurnal Penelitian*, 15, e844–e844.